

Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Konten Web SMA Negeri 1 Kota Tambolaka di Sumba Barat Daya

Yosefina Finsensia Riti^{1*}, Brielt Bella Gracitwo²

^{1*2} Program Studi Ilmu Informatika, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Jawa Timur
Email: ¹yosefina.riti@ukdc.ac.id, ²brielt.gracitwo@ukdc.ac.id

(Naskah masuk: 06 Apr 2022, direvisi: 29 Apr 2022, diterima: 11 Mei 2022)

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuannya. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah adanya website sekolah. Website dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai profil sekolah dan juga sebagai media penyebaran informasi serta menjadi sarana untuk promosi sekolah yang lebih efektif dengan jangkauan yang lebih luas. SMAN 1 Kota Tambolaka merupakan SMA Negeri yang berlokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana SMA ini belum memiliki website sekolah, sehingga penyebaran informasi masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu SMAN 1 Kota Tambolaka memerlukan website sekolah sehingga penyebaran informasi tidak dilakukan secara manual lagi, dan informasi menjadi lebih cepat disebarkan dan bisa diakses secara luas, kapan saja dalam waktu yang berbeda-beda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membuat website sekolah bagi SMAN 1 Kota Tambolaka dan memberikan pelatihan bagi admin sekolah yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola website. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu wawancara kebutuhan terkait website, diskusi mengenai perkembangan website, dan pelatihan admin sekolah mengenai pengelolaan website. Diharapkan dengan adanya website sekolah menjadikan SMAN 1 Kota Tambolaka menjadi salah satu sekolah yang memenuhi standar nasional khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan memudahkan pihak sekolah dalam menyebarkan informasi serta sebagai media promosi sekolah sehingga sekolah menjadi lebih kenal di masyarakat luas.

Kata Kunci: teknologi informasi, website, media promosi, media informasi

Development and Website Management Training for SMA Negeri 1 Kota Tambolaka Sumba Barat Daya

Abstract

Utilization of information technology is very important for an educational institution to support the achievement of its vision, mission, and goals. One of the uses of information technology is the school website. The website can be used to provide an overview of the school's profile and also as a medium for disseminating information as well as being a means for more effective school promotion with a wider reach. SMAN 1 Kota Tambolaka is a public high school located in Southwest Sumba Regency, where this high school does not yet have a school website, so the dissemination of information is still done manually. Therefore, SMAN 1 Kota Tambolaka requires a school website so that the dissemination of information is no longer done manually, and information can be disseminated more quickly and can be accessed widely, at any time at different times. This community service activity aims to create a school website for SMAN 1 Kota Tambolaka and provide training for school admins who are given the responsibility to manage the website. The methods used in community service are interviewing needs related to the website, discussions about website development, and school admin training regarding website management. It is hoped that the existence of a school website will make SMAN 1 Kota Tambolaka one of the schools that meet national standards, especially in the use of

information technology and make it easier for schools to disseminate information and as a medium for school promotion so that schools become more familiar with the wider community.

Keywords: *information technology, website, promotional media, information media*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan tuntutan dunia pendidikan saat ini adalah pentingnya penyesuaian dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mendukung visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang berhubungan dengan pengolahan menjadi informasi dimana proses penyaluran data/informasi dalam batas-batas ruang dan waktu [1]. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu standar nasional bagi sekolah yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang syarat sekolah standar nasional[2]. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah adanya website. Website dapat dijelaskan sebagai situs web yang berisi berbagai jenis berita atau informasi [3][4]. Website dapat digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan gambaran mengenai profil lembaga dan juga dapat digunakan sebagai media komunikasi maupun promosi dan menjadi sarana untuk promosi sekolah yang lebih efektif dengan jangkauan yang lebih luas [5].

Salah satu lembaga pendidikan yang memerlukan website sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi yang lebih luas dan dapat diakses kapan saja yaitu SMAN 1 Kota Tambolaka. SMAN 1 Kota Tambolaka merupakan salah satu SMA Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya yang didirikan pada tahun 2015 dan hingga saat ini memiliki jumlah mahasiswa aktif 452 orang, guru 27 orang dan pegawai 6 orang. Visi SMAN 1 Kota Ta,bolaka yaitu “mewujudkan generasi emas yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, berwawasan global, dan menguasai teknologi informasi”. Indikator ketercapaian dalam visi tersebut salah satunya adalah unggul dalam teknologi informasi, sehingga pada rencana mutu sekolah dan rencana jangka menengah SMAN 1 Kota Tambolaka periode 2019/2020 sampai dengan 2022/2023 disebutkan bahwa adanya rencana pengembangan terkait media informasi dan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi.

Kondisi saat ini SMAN 1 Kota Tambolaka belum memiliki jaringan internet yang disediakan oleh pihak sekolah, sehingga masing-masing guru dan siswa menggunakan kuota internet pribadi. Selain itu juga belum memiliki website sehingga proses penyebaran informasi masih dilakukan secara manual yaitu melalui papan pengumuman di Sekolah. Terkadang informasi disebarkan melalui *whatsapp* dan hanya beberapa siswa yang menggunakan *whatsapp*, sehingga tidak semua siswa menerima informasi yang disebarkan. Informasi yang disebarkan seperti materi belajar, tugas tidak dapat diakses secara *realtime* oleh guru-guru dan siswa, sehingga banyaknya guru dan siswa yang terlambat menerima informasi. Apalagi dengan situasi pandemi saat ini yang

menuntut setiap kegiatan sekolah untuk sementara dilakukan secara daring dan pembatasan akses ke sekolah.

Dari beberapa kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi di SMAN 1 Kota Tambolaka perlu memiliki website sekolah yang digunakan sebagai media informasi dan sebagai media promosi sekolah, baik untuk menginformasikan kelebihan sekolah, pendaftaran mahasiswa baru, prestasi, fasilitas sekolah, dll, sehingga SMAN 1 Kota Tambolaka lebih dikenal di masyarakat umum maupun di dunia dan unggul di bidang teknologi informasi. Dengan adanya website maka sekolah dapat dengan mudah menyebarkan informasi dan pengguna dapat mengakses semua informasi yang lama maupun yang terbaru dalam waktu 24 jam dan di mana saja.

Pihak sekolah sudah memiliki rencana untuk menyediakan fasilitas jaringan internet dan pengembangan website, namun masih kurangnya informasi terkait pengembangan website dan kurangnya sumber daya yang memahami cara membuat website dan mengelola website. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membuat website sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh mitra dan memberikan pelatihan terhadap pengelolaan website kepada admin atau tata usaha di SMAN 1 Kota Tambolaka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan website.

Dengan adanya website sekolah SMAN 1 Kota Tambolaka maka informasi terkait sekolah dapat lebih mudah diakses oleh guru-guru, siswa, warga sekolah lainnya, serta masyarakat luas [8].

Pembuatan website sekolah SMAN 1 Kota Tambolaka menggunakan *Content Management System* (CMS). CMS merupakan aplikasi yang dapat memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan publikasi konten baik berupa teks, gambar, grafik, video [6]. CMS memiliki berbagai jenis salah satu jenis yang digunakan untuk pembuatan website dalam kegiatan pengabdian ini ialah *Wordpress*. *Wordpress* merupakan CMS yang banyak digunakan dalam pembuatan website [6], hal tersebut dikarenakan *wordpress* dapat digunakan secara gratis, memiliki plugin gratis yang dapat digunakan untuk menambah performa web, serta kontrol penuh dalam *security web* dan *file editor* [7].

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari bulan Agustus 2021 hingga November 2021 di SMAN 1 Kota Tambolaka, Jalan Kenanga, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah guru-guru, siswa, dan admin sekolah.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu wawancara kebutuhan terkait website, diskusi mengenai perkembangan website, dan pelatihan admin sekolah mengenai pengelolaan website. Kegiatan wawancara, diskusi, dan pelatihan dilakukan melalui *google meet* dan survei lokasi oleh salah satu anggota tim pelaksana kegiatan pengabdian ini.

Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pembuatan dan pengelolaan website terdiri dari:

1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan adalah melakukan wawancara dan diskusi dengan mitra yaitu SMAN 1 Kota Tambolaka untuk mengetahui karakteristik mitra secara baik dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan website. Pada tahapan ini salah satu tim melakukan survei dengan berkunjung langsung ke lokasi untuk melakukan wawancara dan diskusi mengenai permasalahan dan kebutuhan mitra.
2. Tahap Analisis
Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui data-data, perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan untuk dapat membuat website. dan juga mengimplementasikan website. Metode yang digunakan dalam tahapan ini yaitu metode kualitatif dengan membaca dan menginterpretasikan data terkait *software* dan *hardware* yang akan digunakan.
 - a) Perangkat Lunak (*Software*)
Perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembuatan website ini yaitu: *Microsoft Windows* 10 4 bit, *Xampp*, *CMS Wordpress*.
 - b) Perangkat Keras (*Hardware*)
Perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung pembuatan website ini yaitu: *Laptop/Personal Computer*.
3. Tahap Perancangan Website
Tahapan perancangan website dilakukan dengan berdiskusi bersama mitra melalui *google meet* terkait desain situs web yang perlu ditampilkan, tema web yang sesuai kebutuhan, uji coba situs web, serta penempatan dan pemeliharaan situs.
4. Tahap Pembuatan Website
Tahap pembuatan website menggunakan *Content Management System* (CMS) yaitu membuat website sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap perancangan. Pembuatan website ini menggunakan *software xampp* yang perlu diinstall di laptop atau *personal computer* dan instalasi *wordpress*. Lalu membuat menu-menu dan fitur-fitur pada website dan melengkapi informasi yang perlu disajikan dalam website.
5. Tahap Pengujian Website
Tahap pengujian sebagai tahap untuk menguji website yang sudah selesai dibuat sebelum website diberikan kepada pihak pengguna. Hal tersebut untuk mengetahui informasi-informasi yang tidak sesuai atau kesalahan-kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi.
6. Tahap Implementasi Website

Tahap implementasi yaitu tahap dimana website diimplementasikan ke mitra yaitu sekolah SMAN 1 Kota Tambolaka sudah dapat mengakses website kapan dan dimana saja. Implementasi dilakukan dengan cara website di hosting melalui *cloud server* dan memiliki domain <https://sman1kotatambolaka.sch.id/>. Agar website yang telah dibuat dapat diakses secara luas dengan internet, maka diperlukan elemen-elemen penting yaitu Domain dan Hosting. Domain adalah suatu nama unik atau identitas pada jaringan internet secara global agar nama website mudah diingat [9]. Hosting adalah layanan *online* untuk menyimpan aplikasi website sehingga website tersebut dapat dipublikasikan dan diakses di internet.

7. Tahap Pelatihan Pengelolaan Website
Tim pelaksana memberikan pelatihan kepada admin sekolah terkait cara mengelola website dan pemeliharannya melalui *google meet*

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan membuat website dan pelatihan pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik mulai dari bulan Agustus 2021 hingga bulan November 2021. Dalam proses kegiatan ini, tim membuat website dari Surabaya dan selalu diadakan diskusi bersama kepala sekolah SMAN 1 Kota Tambolaka untuk memberikan laporan perkembangan pembuatan website dan data-data yang perlu diberikan oleh sekolah kepada tim pelaksana sebagai konten website. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan baik secara daring dengan menggunakan *google meet* maupun survei langsung ke SMAN 1 Kota Tambolaka yang dilakukan oleh salah satu tim. Diperoleh hasil berupa kebutuhan-kebutuhan akan menu dan fitur pada website dan konten yang perlu ditampilkan pada website sesuai dengan permintaan. Dari hasil diskusi diperoleh fitur-fitur yang perlu ditampilkan pada website, yaitu:

- 1) Profil, terdiri dari sub menu: Visi dan Misi, Struktur Organisasi.
- 2) Kurikulum, berisi sub menu kurikulum dari jurusan-jurusan di SMAN 1 Kota Tambolaka.
- 3) Guru, berisi informasi mengenai data diri guru dan pelajaran yang diampu.
- 4) Fasilitas, berisi informasi mengenai fasilitas di sekolah berupa gambar dan keterangannya, seperti Ruang Kelas, Perpustakaan, dan Laboratorium Komputer.
- 5) Testimoni, berisi informasi mengenai pendapat alumni atau siswa terkait SMAN 1 Kota Tambolaka.
- 6) Berita, untuk memberikan berita terkait kegiatan-kegiatan sekolah, prestasi, pengumuman, dll.
- 7) Agenda, berisi jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 8) Media Sosial, berisi informasi mengenai media sosial yang digunakan salah satunya adalah *facebook*.

A. Hasil Perancangan dan Pembuatan Website

- 1) Tampilan Menu Website
Halaman ini dapat diakses oleh setiap orang yang berkunjung ke website. Halaman website yang dibuat disesuaikan dari

hasil diskusi yang telah dilakukan bersama mitra. Halaman beranda pada Gambar 1 berisi menu-menu, berita-berita terbaru, agenda sekolah, foto-foto fasilitas sekolah, testimonial, dan kontak sekolah SMAN 1 Kota Tambolaka. Gambar 2 merupakan contoh halaman menu profile sekolah berupa visi, misi, dan tujuan. Gambar 3 merupakan contoh halaman menu kurikulum dari submenu jurusan IPA. Gambar 4 menunjukkan tampilan halaman menu guru, dan pada Gambar 5 menunjukkan tampilan halaman menu fasilitas. Halaman website lebih lengkap dapat diakses secara keseluruhan dengan berkunjung ke alamat web <https://sman1kotatambolaka.sch.id/>.

Gambar 1. Tampilan Publik Halaman Beranda

Gambar 2. Tampilan Menu Profile

Gambar 3. Tampilan Halaman Menu Kurikulum

Gambar 4. Tampilan Halaman Menu Guru

Gambar 5. Tampilan Halaman Menu Guru

2) Tampilan Menu Admin

Halaman admin merupakan halaman pada website yang hanya dapat diakses oleh admin sebagai pengelola website. Gambar 6 menunjukkan halaman admin website yang telah ditentukan oleh pihak sekolah SMAN 1 Kota Tambolaka. Fitur-fitur untuk hak akses admin diantara yaitu, konfigurasi menu, media, menambah dan mengedit berita, dan setting user.

Gambar 6. Tampilan Menu Admin

B. Pengujian dan Pelatihan Pengelolaan Website

Setelah proses pembuatan website, maka dilakukan pengujian untuk menyesuaikan fitur-fitur yang telah diminta. Proses pembuatan dilakukan oleh tim, sementara proses pengujian dilakukan oleh tim maupun pengguna dari SMAN 1 Kota Tambolaka. Selama proses pengujian diperoleh bahwa fitur-fitur yang disediakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan halaman website dapat diakses dengan baik. Setelah proses pengujian dilakukan pelatihan pengelolaan website pada

admin sekolah. Setelah proses pengujian dilanjutkan dengan publikasi website secara umum yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, admin, dan perwakilan siswa-siswi. Selanjutnya dilakukan pelatihan khusus bagi admin pengelola website SMA Negeri 1 Kota Tambolaka sehingga dapat memahami cara menambah konten maupun mengedit halaman website sesuai kebutuhan-kebutuhan kedepannya.

Gambar 7. Publikasi Website Resmi SMA Negeri 1 Kota Tambolaka

Gambar 8. Pelatihan Pengelolaan Website

IV. KESIMPULAN

Dengan adanya website di SMAN 1 Kota Tambolaka, maka informasi dapat dengan mudah disebarakan dan diakses secara umum baik oleh guru-guru, mahasiswa, warga sekolah, maupun masyarakat luas. Website sekolah ini dapat digunakan sebagai media promosi, sehingga semakin banyak calon siswa maupun masyarakat luas yang mengetahui profil SMAN 1 Kota Tambolaka. Selain itu dengan adanya website ini maka salah satu visi SMAN 1 terkait menguasai teknologi informasi dapat tercapai dan menjadikan sekolah memenuhi standar nasional pemerintah terkait pemanfaatan teknologi informasi. Supaya website ini terus berjalan dengan baik maka diperlukan keaktifan pengelola website untuk sering memperbaharui informasi yang diperlukan, dan juga diperlukan keaktifan dari pihak sekolah, guru-guru, siswa untuk mengakses websitenya sehingga informasi yang diperbaharui dapat diterima dengan baik serta menghindari keterlambatan penerimaan informasi dari website.

V. PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) yang telah memberikan dana hibah internal demi mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- [1] R. eko Indrajit, *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakrta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- [2] R. Rajak, "Perancangan Sistem Informasi Profil Sekolah Berbasis Web pada SMA 3 Kota Ternate," *IJIS-Indonesia J. Inf. Syst.*, vol. 2, no. September, p. 9, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/260171-sistem-informasi-pengolahan-data-pembeli-e5ea5a2b.pdf>.
- [3] Salamaun, "Rancang Bangun Website Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Anisha sebagai Wadah Penyebaran Informasi," *RABIT J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 3, no. 1, pp. 29–34, 2018, doi: 10.3634.
- [4] Sugiyanto, "Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Nusantara Gabus Grobogan," *Semin. Ris. Unggulan Nas. Inform. dan Komput. FTI UNSA 2013*, vol. 2, no. 1, pp. 2302–1136, 2013.
- [5] Riki Afriansyah, "Pembuatan Portal Website Sekolah Sma Negeri 1 Sungailiat Sebagai Media Informasi," *Din. J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 154–160, 2020, doi: 10.31849/dinamisia.v5i1.4413.
- [6] A. Farisi, N. Rachmat, M. Ezar, and A. Rivan, "Pelatihan Pembuatan Website Portal dengan Menggunakan Wordpress untuk Siswa/Siswi SMA Negeri 6 Palembang," *Jurdimas (Jurnal Pengabdi. Kpd. Masyarakat) R.*, vol. 5, no. 1, pp. 25–32, 2022.
- [7] A. Q. Aini and J. D. Pribadi, "Pembuatan Website Menggunakan Cms Wordpress Sebagai Media Promosi Pada Rumah Crochet Batu," *J. Apl. Bisnis*, vol. 3, pp. 287–292, 2017, [Online]. Available: <http://jab.polinema.ac.id/index.php/jab/article/view/92/pdf>.
- [8] S. Wahyuni, R. R. Putra, and C. Wadisman, "Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Sma/Smk Yapim Taruna Marelana," *J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 52–59, 2020.
- [9] I. U. W. Rosmalinda Noviana Dewi, "Perancangan Sistem Pembuatan Website Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoharjo Pacitan," *Indones. J. Netw. Secur.*, pp. 1–8, 2013.